

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
<i>Nurmatova Maftuna Ilkxamovna</i>	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
<i>Po'latov Foziljon Usibjonovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
<i>Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi</i>	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
<i>Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi</i>	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi	228
<i>Saotmuradova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
<i>Shukurova Nilufar Gayratovna</i>	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
<i>Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi</i>	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
<i>Tilovov Qorjov Bekbayevich</i>	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
<i>Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi</i>	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
<i>Turakhanov Oybek Davlatalieвич</i>	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati	257
<i>Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
<i>Xoliqova Matluba Mardon qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
<i>Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish	266
<i>Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna</i>	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
<i>Ниязова Хилола Хаят кизи</i>	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
<i>Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи</i>	
5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili.....	281
<i>Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni.....	284
<i>Abduraxmonova Noila Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi	289
<i>Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari	293
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players	297
<i>Akhmedova N. I.</i>	
Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari	301
<i>Ashurova Zulayxo Erkinovna</i>	

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatramonovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

O'ZBEK TILIDA RANG BILDIRUVCHI LEKSIK BIRLIKLARNING TARIXIY- ETIMOLOGIK TAHLILI

Rahmon Emazarov

Samarqand davlat universiteti doktoranti

<https://orcid.org/0000-0001-9714-4657>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik shakllanishi, semantik rivoji va ramziy yuklamasi ilmiy jihatdan tahlil etiladi. Qadimgi turkiy yodgorliklar, jumladan, "Devonu lug'otit-turk", "Qutadg'u bilig", "Alpomish" dostoni hamda Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur asarlaridagi ranglarga oid birliklar asosida rang tushunchasining madaniy-estetik va axloqiy qiymati yoritilgan. "Qora", "oq", "qizil", "ko'k" kabi asosiy rang birliklarining etimologik ildizlari, ularning metaforik va ramziy ma'nolari o'zbek xalq tafakkuri, urf-odatlarini hamda ijtimoiy qadriyatlarini bilan bog'liq holda izohlangan. Berlin va Kayning ranglar bo'yicha universal nazariyasi, shuningdek, Yevropa tilshunosligidagi tadqiqotlar bilan qiyosiy tahlil orqali o'zbek tilidagi rang birliklarining universallik darajasi va o'ziga xosligi ko'rsatib beriladi. Maqolada tarixiy-qiyosiy, etimologik va semantik tahlil metodlari asosida o'zbek tilining madaniy va leksik boyligi ochib beriladi.

Kalit so'zlar: rang, leksik birliklar, tarixiy-etimologik tahlil, semantik tahlil, ramziy ma'no, "qora", "oq", "qizil", "ko'k", turkiy yodgorliklar, Devonu lug'otit-turk, Qutadg'u bilig, Alpomish dostoni, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Berlin va Kay nazariyasi, etnosemantika.

Abstract: This article offers a scholarly investigation into the historical-etymological development, semantic evolution, and symbolic meanings of color-denoting lexical units in the Uzbek language. Drawing on classical Turkic sources such as *Dīwān Lughāt al-Turk*, *Kutadgu Bilig*, the epic *Alpomish*, and the works of Alisher Navoi and Zahiriddin Muhammad Babur, the study explores the cultural, aesthetic, and ethical significance of color terms in Uzbek. Core lexemes such as "black," "white," "red," and "blue" are examined in terms of their etymological roots and metaphorical implications within the context of Uzbek worldview, traditions, and moral values. The article also integrates Berlin and Kay's universal theory of color terms and compares findings with Indo-European linguistic studies to highlight both the universal patterns and unique features of the Uzbek color lexicon. Through historical-comparative, etymological, and semantic methods, the research elucidates the cultural richness and lexical depth of the Uzbek language.

Key words: color, lexical units, historical-etymological analysis, semantic analysis, symbolic meaning, "black", "white", "red", "blue", Turkic monuments, Devonu Lug'otit-Turk, Qutadgu Bilig, Alpomish epic, Alisher Navoi, Zahiriddin Muhammad Babur, Berlin and Kay theory, ethnosemantics.

Аннотация: В данной статье предлагается научное исследование историко-этимологического развития, семантической эволюции и символических значений лексических единиц, обозначающих цвет, в узбекском языке. Опираясь на классические тюркские источники, такие как *Dīwān Lughāt al-Turk*, *Kutadgu Bilig*, эпос *Alpomish* и произведения Алишера Навои и Захириддина Мухаммада Бабура, в исследовании изучается культурное, эстетическое и этическое значение цветовых обозначений. Основные лексемы, такие как "чёрный", "белый", "красный" и "синий", рассматриваются с точки зрения их этимологических корней и метафорических импликаций в контексте узбекского мировоззрения, традиций и моральных ценностей. В статье также рассматривается универсальная теория цветовых обозначений Берлина и Кея и проводится сопоставление с индоевропейскими лингвистическими исследованиями для выявления универсальных моделей и уникальных особенностей узбекского цветового лексикона. Используя историко-сравнительный, этимологический и семантический методы, исследование раскрывает культурное богатство и лексическую глубину узбекского языка.

Ключевые слова: цвет, лексические единицы, историко-этимологический анализ, семантический анализ, символическое значение, "чёрный", "белый", "красный", "синий", тюркские памятники, Devonu Lug'otit-Turk, Qutadgu Bilig, Alpomish дostonи, Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабура, теория Берлина и Кея, этnosemantika.

KIRISH

Hozirgi zamon tilshunosligida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Rang bildiruvchi so'zlar insoniyat tafakkurining ilk bosqichlaridan boshlab tilning eng qadimiy qatlamlaridan birini tashkil etib, jamiyatning madaniy taraqqiyoti, axloqiy me'yorlari va estetik qarashlarini aks ettirib kelgan. Shu sababli rang bildiruvchi birliklarni tahlil qilish nafaqat lingvistik hodisa sifatida, balki madaniy merosning ajralmas bo'lagi sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning shakllanishi va rivojlanishi turli tarixiy davrlar bilan chambarchas bog'liq. Qadimgi turkiy yodgorliklardan boshlab, o'zbek xalq og'zaki ijodi va yozma adabiyotida rang tushunchasi doimo markaziy o'rinda bo'lib kelgan. Masalan, "qora" va "oq" ranglarining qadimgi turkiy madaniyatdagi ulug', muqaddas va falsafiy ma'nolar bilan boyitilgani, "qizil" rangining hayot va jonlilik ramzi sifatida ishlatilgani yoki "ko'k" rangining osmon va umid timsoli sifatida qo'llangani, diniy va ma'naviy tafakkurda chuqur ildiz otgani shundan dalolat beradi. Qolaversa, bunday rang bildiruvchi birliklarning etimologik ildizlarini aniqlash o'zbek tilining boy merosini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Berlin va Kay (1969-yil) kabi olimlarning jahon miqyosidagi tadqiqotlarida rang leksikasining universalligi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinib, turli tillarda qanday o'zgarishlar yuz bergani o'rganilgan. Ularning global tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, inson tafakkuridagi ilk ranglar "oq" va "qora" bo'lib, keyinchalik "qizil" va boshqa ranglar qo'shilgan. Bu jarayon o'zbek tilidagi rang birliklarining shakllanishida ham aks etgan. Yevropa tilshunosligida rang tizimi bo'yicha Proto-Indo-European (PIE) tadqiqotlarida ham asosiy ranglar "yorug'lik – zulmat" (oq – qora) qarama-qarshiligidan boshlanishi ta'kidlanadi (Wierzbicka, 1996-yil).

Shuningdek, slavyan tillari (rus, polyak) va german tillari (nemis, ingliz) tadqiqotlarida ham rang birliklarining shakllanishi o'zbek tilidagi semantik jarayonlar bilan qiyosiy jihatdan mos tushadi. Masalan, rus tilida "белый" (oq), "черный" (qora), "красный" (qizil), "синий" (ko'k) asosiy rang birliklari hisoblanadi. Ularning qadimgi slavyan ildizlari esa turkiy tillardagi qadimiy shakllanish bilan umumiy semantik asoslarga ega.

Bu natijalar o'zbek tilidagi rang bildiruvchi birliklarning ham umumiy insoniyat tafakkuri bilan uyg'unligini ilmiy asosda o'rganish lozimligini ko'rsatadi.

O'zbek tilshunosligida rang bildiruvchi birliklarning semantik va etimologik tahliliga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, Saodat Israilova (2022-yil) "ko'k" leksemasining tarixiy-etimologik va etnopragsmatik tahliliga doir izlanishlar olib borgan. Muattar Xrojiddinova (2021-yil) esa "O'TIL" da sifatga mansub so'zlar orasida 16 xil rang-tus bildiruvchi so'zlarning yuzdan ziyod izohi mavjudligini ta'kidlagan.

O'zbek tilida rang bildiruvchi birliklarning tarixiy-etimologik tahlili bugungi o'zbek tilshunosligining, shuningdek, umumiy turkiy tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biridir. Chunki qadimgi o'g'uz, qipchoq va chig'atoy tillaridagi rang so'zlarining o'zaro aloqadorligini aniqlash orqali umumiy til taraqqiyot bosqichlarini yaqqol belgilash mumkin. Jumladan, Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit-turk" asarida keltirilgan rang birliklari turkiy tillarning qadimgi qatlamlarini aks ettiradi. Alisher Navoiy g'azallarida ranglar ishqiy, ruhiy va ma'naviy iztirob belgisi sifatida takror-takror uchraydi. Masalan, "oq" – poklik, "qizil" – ehtiros, "ko'k" – umid, "sariq" – g'am, iztirob ramzlari sifatida o'rin egallaydi:

Oltun ezib, erib kuygan sori xolis bo'lur,
 Ne ajab, sorg'orsa yuz yetgan soyi emgak manga. ^[4: 412]

Bu baytda ishq dardida mashaqqat tortgan oshiqning yuzlari sarg'ayib, oltin rangiga kirib qoladi.

Rang bildiruvchi leksik birliklar qadimgi turkiy til yodgorliklarida keng qo'llanilgan bo'lib, turkiy xalqlarning madaniy-estetik idroki, dunyoqarashi va ijtimoiy tuzilishini yoritib bergan. Masalan, VIII asrga oid O'r-xon-Enasoy bitiklarida "qara" va "aq" so'zlari nafaqat rang sifatida, balki tabiat, yer va ma'naviy qadriyatlar bilan bog'liq ma'nolarda ham ishlatilgan:

Kul Tigin Bayirkun (ung ak adgı)r(ıg) binip oplayu tegdi.
 Ol tegdukde Bayirkunung ak adgırıg udlukın sıyu urtı.

Bu parchalar "oq ayg'ir" obrazini ramziy vosita sifatida ifodalaydi. Bitiklarda "qara" so'zi yer, zamin va qudrat ramzini bildiradi. "Qara yer" iborasi – ona zamin, ajdodlar yurti ma'nosida ishlatilgan. "Qara" rangi chuqurlik va sirli kuch ramzi sifatida qadimgi turkiy dunyoqarashda muhim o'rin egallagan.

“Qutadg‘u bilig” asarida Yusuf Xos Hojib rang tushunchalarini davlat boshqaruvi va axloqiy qadriyatlarni ifodalash vositasi sifatida qo‘llagan. Masalan, “oq yo‘l” – adolat va halollik, “qora yuz” – insofsizlik va shar-mandalik ramzi sifatida talqin qilingan. Bu ranglarning ramziy ma‘nolari jamiyat axloqiy ideallari bilan bevosita bog‘liq.

“Devonu lug‘otit-turk”da Mahmud Koshg‘ariy “qizil”, “ko‘k”, “sariq”, “yashil” kabi ranglarni tabiat va jamiyatdagi hodisalar bilan bog‘lab yoritgan. Masalan, “yipin” (yipkin) qizil tusli to‘q rang, ba‘zan qoramtir qizil va benafsha ranglar sifatida keltirilgan:

Kilnu bilse kizil keder, yaranu bilse yashil keder
(Ayol sho‘xlikni bilsa, qizil ipak kiyadi; noziklikni bilsa, arg‘uvon ipak kiyadi.)

“Ko‘k” – osmon, umid va orzu; “qara” – qattqlik va yer qudrati, “sirli kuch” ramzi sifatida ishlatilgan.

“Boburnoma”da rang birliklari tasviriy vosita sifatida muhim rol o‘ynaydi. Bobur “qizil”ni jangovar ruh, “oq”ni poklik ramzi sifatida qo‘llaydi. Folklorida esa ranglar an‘anaviy ifoda vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Masalan, “Alpomish” dostonida “qora ot” va “oq ot” qahramonning ruhiy holati va sodiqligini ifodalaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma‘lumotlar tarixiy manbalar, qadimgi turkiy yodgorliklar va adabiy asarlar asosida tanlab olindi. Rang bildiruvchi birliklar etimologik va semantik jihatdan tahlil qilindi hamda ularning ramziy ma‘nosi tarixiy-qiyosiy metod orqali aniqlanib, turkiy tillar bilan qiyosiy o‘rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rang bildiruvchi birliklarning shakllanish bosqichi ikki asosiy yo‘nalishda kuzatiladi: birinchidan, ularning qadimgi tabiat va kosmogonik tushunchalar bilan bog‘liq bo‘lishi; ikkinchidan, ijtimoiy-axloqiy tushunchalarga ramziy asos bo‘lishi. O‘zbek tilida “qora” so‘zi dastlab yer va kuch ramzi bo‘lib ishlatilgan, “oq” esa poklik va yorug‘likni bildirgan. Shu qatorda, “qizil” so‘zi hayotiy quvvat, shijoat va go‘zallik ramzi sifatida paydo bo‘lgan. O‘zbek tilida rang tushunchalari nafaqat tasnifiy vazifani bajaradi, balki xalqning turmush tarzini, madaniy-estetik didini va milliy tafakkurini ifodalaydi. Rang bildiruvchi birliklar zamon va makonning madaniy belgisiga aylanib, o‘zbek xalq og‘zaki ijodi, qadimiy yozma manbalar va zamonaviy til tizimida o‘z aksini topgan. Masalan, “oq” rangi o‘zbek xalq tafakkurida poklik va halollik timsoli sifatida qaralgan bo‘lsa, “qora” esa sirli, og‘ir va jiddiylik belgisi sifatida ishlatilgan. Shu jihatdan rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy shakllanishi va rivojlanishi o‘zbek tilining umumiy taraqqiyotini aks ettiribgina qolmay, xalqning butun madaniy merosini ham o‘zida mujassamlashtiradi. Rang tushunchalarining turli kontekstlarda o‘zgarishi va boyishi esa tilning doimiy rivojlanish jarayonini namoyon etadi.

Rang leksikasini ilmiy asosda o‘rganish uchun turli lingvistik va tarixiy-etimologik usullar qo‘llaniladi. Bunda tarixiy-qiyosiy metod asosiy rol o‘ynaydi: qadimgi manbalar (masalan, “Devonu lug‘otit-turk”, “Qutadg‘u bilig”, “Alpomish” dostoni va boshqalar) bilan zamonaviy o‘zbek tilining qiyosiy tahlili amalga oshiriladi. Qolaversa, etimologik yondashuv rang so‘zlarining qadimgi ildizlari va o‘zlashuv jarayonini aniqlashda muhim o‘rin tutadi. Bundan tashqari, semantik tahlil rang bildiruvchi birliklarning metaforik va majoziy ishlatilishini yoritishda qo‘llaniladi. Shu jihatdan, rang bildiruvchi birliklarning tildagi ramziy ma‘no qatlamlarini ochib berish, ularning zamonaviy til tizimidagi o‘rni va madaniy ahamiyatini tushuntirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, tarixiy-etimologik yondashuvning ilmiy ahamiyati katta bo‘lib, o‘zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili, albatta, tilshunoslik va madaniyatshunoslikning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etiladi. Ushbu yondashuv rang birliklarining shakllanish va rivojlanish jarayonini izchil o‘rganishga, ularning tarixiy ildizlarini aniqlashga yordam beradi. Shuningdek, u o‘zbek xalqining madaniy xotirasi va ijtimoiy-ma‘naviy dunyoqarashi bilan chambarchas bog‘liq tushunchalar qatlamini ilmiy asosda ochib beradi.

Tarixiy-etimologik izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, “qora”, “oq”, “qizil”, “ko‘k”, “sariq” kabi asosiy rang so‘zlari dastlab turli tabiat hodisalari, ijtimoiy tuzum va axloqiy qadriyatlar bilan bog‘liq holda shakllangan. Ularning har biri o‘z zamonida jamiyatning turmush tarzi, e‘tiqodlari va estetik dunyoqarashi bilan uyg‘unlashgan holda rivojlangan. Tarixiy-etimologik yondashuvning yana bir muhim jihati shuki, u zamonaviy til tizimidagi ma‘no o‘zgarishlari, semantik kengayish va metaforik ishlatish imkoniyatlarini ham ochib beradi. Bu esa tilshunoslikning umumiy rivojlanish qonuniyatlarini anglash hamda o‘zbek tilining boy madaniy merosini ilmiy asosda o‘rganishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'otit-turk. – Toshkent: Sharq, 2006.
2. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2007.
3. Berlin, Brent; Kay, Paul. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. – Berkeley: University of California Press, 1969.
4. Bobur, Zahiriddin Muhammad. Boburnoma. – Toshkent: Fan, 1993.
5. Alpomish (epik doston). – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2009.
6. Israilova, S. "Ko'k rangining etimologiyasi va etnopragsmatik tahlili". – O'zbek tili va adabiyoti, 2022, №3, – B. 101–106.
7. Xrojiddinova, Muattar. "O'TILda sifatlar tasnifi va rang bildiruvchi birliklar". – Filologiya masalalari, 2021, №4, – B. 11–16.
8. Wierzbicka, Anna. Understanding Cultures Through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, and Japanese. – New York: Oxford University Press, 1996.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.